

وزارة التربية والتعليم

مدرسة زينب للحلقة الثانية والتعليم الثانوي بنات

أثر تحويل طاقة الضغط لطاقة كهربائية واستغلالها في ممرات اكسبو

إعداد المهندسة: وجدان عريقات
مادة: التصميم الإبداعي والابتكار
السنة الدراسية: 2024-2025

الاهداء

إلى من علّمني الصبر، وغرس في قلبي العزيمة،
إلى روح والدي الغالي... رحمك الله وجعل الجنة مثواك،
وإلى أُمي الحبيبة... نبع الحنان والدعاء والدعم الذي لا ينضب،
أهدي هذا العمل المتواضع، وفاءً لمن كان، وامتثالاً لمن لا تزال نبراس حياتي.

رقم الصفحة	الموضوع	م
1	صفحة وعنوان البحث	1
2	اهداء وشكر	2
5	قائمة المحتويات	3
5	قائمة الأشكال	4
-----	قائمة الجداول	5
6	ملخص البحث	6
الفصل الأول (موضوع البحث)		
7	المقدمة	7
7	تحديد مشكلة البحث	
7		
8-7	فرضيات البحث	
8		
9	أهمية البحث	
10	أهداف البحث	
12	مصطلحات البحث	

	التعريفات الإجرائية لمتغيرات البحث حدود الدراسة (زمانية- مكانية)	
شكر لكل من ساهم في إنجاز لشكر 13 13 14	الخلفية النظرية لموضوع البحث الدراسات العربية والأجنبية المتعلقة بالبحث فرضيات البحث	8
الفصل الثالث (منهج وإجراءات البحث)		
14 14 14 15 15	منهج البحث مجتمع البحث عينة البحث أدوات البحث إجراءات التطبيق	9
16 16	عرض البيانات والمعلومات وتحليلها	10

	تحليل ومناقشة فرضيات البحث	
17	نتائج البحث	11
17	توصيات البحث	
18	المصادر والمراجع	12
19-18	الملاحق	13

قائمة المحتويات

قائمة الأشكال

الشكل	اسم الشكل
	مجموعة من الحساسات موصله على التوالي
	نموذج للدائرة الكهربائية المكونة
	تصميم لدائرة البيزو المصممة لتوليد تيار كهربى
	تصميم للجزء السفلي من النموذج
	تصميم الجزء العلوي من النموذج
	تصميم للشرائح المسنولة عن عملية الضغط

• ملخص البحث

تعتبر مسألة توليد الطاقة الكهربائية من الأولويات التي تعمل عليها الدولة وذلك بسبب زيادة عدد الأفراد داخل الدولة والمولات والمنازل وع استعدادات البلد لفعاليات اكسبو 2020 والمتوقع خلال تلك الفترة زيادة عدد الأفراد بصورة كبيرة ومن خلال تلك المشكلة تم التوصل الي فكرة البحث

يهدف البحث المقدم (تحويل طاقة الضغط الي طاقة كهربائية) الي توفير طاقة كهربيه حيث ان

يعتمد البحث المقدم علي توليد الطاقة الكهربائية من خلال خطوات المشي (طاقة الضغط) والتي تعتمد على استخدام مجموعه من الشرائح الموجوده في النموذج المقدم حيث يتم توصيل شرائح ال piezo على التوالي من اجل الحصول علي أكبر كمية طاقة كهربائية حيث سيتم الاعتماد على خطوات الأفراد داخل الممرات والطرق من اجل توليد الطاقة الكهربائية

في اكسبو ستكون الاحتياجات للطاقة الكهربائية كبيره جدا فاء الفكرة تعتمد على استغلال العدد الكبير من الزائرين المتواجدين خلال تلك الفترة لتوليد طاقة كهربائية

تعتمد فكرة البحث على استخدام تلك النماذج من خلال ممرات اكسبو والطرق واستغلال عدد الأفراد المتواجد بكثره خلال تلك الفعاليات من اجل توليد طاقة كهربائية يتم إعادة استخدامها مره اخري من خلال التخزين لأعاده الاستخدام او لتوليد كمية من الطاقة الكهربائية

حيث يعتمد النموذج المقدم علي عملية الضغط الناتجة من حركة الأفراد والتي تنتج منها تيار كهربى

يهدف البحث الي توفير كمية كبيره من الطاقة الكهربائية من اجل الاستفادة منها في موارد اخري

المقدمة

نظمت دولة الإمارات العربية المتحدة معرض إكسبو 2020 دبي، الحدث العالمي الأول من نوعه في المنطقة، والذي جمع تحت سقف واحد ملايين الزوار من مختلف الجنسيات والخلفيات. وباعتبار أن هذا الحدث اعتمد على التنقل الدائم للأفراد بين الأجنحة والمساحات المفتوحة، برزت فكرة توظيف هذه الحركات الطبيعية للزوار من أجل ، بما يتماشى مع (Piezoelectric Sensors) توليد طاقة كهربائية مستدامة عبر تقنية حساسات الضغط. توجه الدولة نحو مستقبل أخضر ومستدام

المشكلة التي يناقشها البحث

بما ان البحث العلمي يساهم في تطوير المجتمعات والأمم وحل المشكلات بدأنا كباحثين في تحديد المشكلة المتوقعة ان تحدث خلال تلك ا الفعاليات عام 2020 والمتمثلة في زيادة استهلاك كمية الطاقة الكهربائية لذا كان التساؤل عن كيف يمكن استغلال عدد الافراد المودودة من خلال فعاليات اكسبو لتوليد طاقة كهربائية مستغلة حركة الافراد داخل ممرات اكسبو؟

فرضية البحث

توجد دلائل على من خلال دراسات سابقه على ان من الممكن ان نقوم بتحويل الطاقة الناتجة عن حركة الأفراد (طاقة الضغط) الي طاقة كهربائية ناتجه

(كيف يمكننا تحويل طاقة الضغط الناتجة عن الحركة الي طاقة كهربائية)

أهمية البحث

1-توفير كمية كبيره من الطاقة الكهربائية والتي سيتم استخدامها خلال فعاليات اكسبو

2- استغلال تواجد عدد كبير من شعوب العالم داخل الامارات اجل المشاركة والاستثمار في فعاليات اكسبو واستغلال تواجد العدد الكبير من الأفراد من اجل توليد طاقة كهربائية عن طريق حركة الأفراد خلال فعاليات اكسبو

3- توفير مصدر طاقة بديل للطاقة الكهربائية من خلال الحركة

المستوي الإعلامي

دعم رؤية الإمارات للاستدامة 2031.

- تعزيز الاعتماد على الطاقة البديلة المولدة من مصادر بشرية طبيعية.
- تطبيق حلول ذكية في إدارة الحشود والبنية التحتية للفعاليات.

أهداف البحث

يهدف البحث الي توفير مصدر طاقة كهربائية من خلال خطوات حركة الأشخاص المتواجدين خلال فعاليات اكسبو

ويمكن تحديد الأهداف الفرعية للبحث في:

1- استغلال حركة الأفراد أو جلوس الأفراد من اجل توليد طاقة كهربائية

2- توصيل حساسات ال piezo على التوالي مع تخزين الطاقة الكهربائية داخل مكثف للاستفادة منها حيث يهدف مشروع

البحث تركيب مجموعه كبيره من الشرائح التي سيتم انتاجها خلال ممرات اكسبو او الأماكن المخصصة لحضور الزوار خلال تلك الفترة حيث سيتم استغلال حركة الأفراد بالضغط على الشرائح كما بالنموذج الذي تم تكوينه

حيث سيتم تركيب مجموعه من الشرائح من خلال وضع مجموعه من الشارات فوق تلك

الشرائح من اجل توليد طاقة كهربائية ←

وذلك من اجل توليد الطاقة الكهربائية بواسطة الاستفادة من حركة الأفراد خلال الممرات والدرج حتي من الممكن أيضا الاستفادة من فكرة البحث من خلال تطبيقها خلال المؤسسات الحكومية والمستشفيات وذلك لأن فكرة البحث تعتمد علي الاستفادة من خطوات وحركة الأفراد لتوليد الطاقة الكهربائية من خلال الضغط علي النابض او الحساس المستخدم في الشرائح المركبة

مصطلحات البحث

(المصطلح والتعريف الإجرائي من وجهة نظري)

التعريف والمراجع	المصطلح العلمي
<p>هي نوع من الطاقة التي يملكها الجسم بسبب حركته، تُساوي الشغل اللازم لتسريع جسم ما من حالة السكون إلى سرعة معينة، سواء كانت سرعة مستقيمة أو زاوية.</p> <p style="text-align: center;">(كوربوليس في كتابه Calculi de l'Effet des Machines)</p>	<p>الطاقة الحركية Kinetic energy</p>
<p>هي عبارة عن ظاهرة فيزيائية طبيعية تظهر في بعض المواد وبالأخص البلورات وبعض أنواع السيراميك حيث تمتلك هذه المواد القدرة على توليد فرق جهد كهربائي عندما تتعرض لإجهاد ميكانيكي «طاقة حركية»</p> <p style="text-align: center;">Materials Science & Engineering: An Introduction By William D. Callifter, Jr</p>	<p>الكهرباء الانضغاطية electricity piezo</p>
<p>هي أحد أنواع الطاقة الموجودة في الطبيعة، يمكن الحصول على الطاقة الكهربائية من الطبيعة عن طريق الصواعق والاحتكاك ولكن هذا صعب وغير مجدٍ اقتصادياً.</p> <p>ولكن يمكن توليد الطاقة الكهربائية بعدة طرق أخرى منها الكيميائية</p>	<p>الطاقة الكهربائية: Electric energy</p>
<p>هو مبدل يستعمل كحساس يعتمد في عمله على مبدأ الكهروضغطية، وهو يقوم بتحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية، أي أنه يحس بالضغط الحاصل عليه أو القوة الميكانيكية المؤثرة عليه ويترجمها إلى إشارة كهربائية</p>	<p>Piezo element</p>

(مرجع التعريف)

• الطاقة الحركية:

هي نوع من الطاقة التي يملكها الجسم بسبب حركته، تُساوي الشغل اللازم لتسريع جسم ما من حالة السكون إلى سرعة معينة، سواء كانت سرعة مستقيمة أو زاوية.

بعد اقتناء هذه الطاقة إثر تسارعه، لا تتغير الطاقة الحركية للجسم، ويظل محتفظاً بها طالما لا يوجد احتكاكاً يوقفه طبقاً لقانون حفظ الطاقة، ولتوقيف الجسم المتحرك وتوصيله إلى حالة السكون من جديد يتطلب بذل شغل من جديد مساوٍ للأول الكبح

• الكهرباء الانضغاطية piezo electricity

هي عبارة عن ظاهرة فيزيائية طبيعية تظهر في بعض المواد وبالأخص البلورات وبعض أنواع السيراميك حيث تمتلك هذه المواد القدرة على توليد فرق جهد كهربائي عندما تتعرض لإجهاد ميكانيكي «طاقة حركية».

عندما نضغط على سطح المواد المرادة بقوة ينتج عنها انفصال في الشحنات الكهربائية المرتبة بشكل منتظم ويحدث هذا عبر شبكة من البلورات بالمادة ونتيجة للانفصال يُنتج في طرفي المادة فرق جهد كهربائي والعكس صحيح حيث إنه إذا تعرضت لمجال كهربائي فإن جزيئات التي بها سوف تتحرك وتغير شكلها وتضغط وهذا الانضغاط الحركي في الجزيئات ينتج أمواج صوتية. مجالات استخدام

الكهرباء الانضغاطية:

1. Piezo buzz « تحويل الطاقة الكهربائية إلى صوت مسموع »

2. Piezo vibration

3. Piezo element « يستعمل كمجال للنقل و الضغط وغيرها »

اكتشفت هذه الظاهرة بواسطة الأخوين بيار كوري وجاك كوري وذلك من خلال عملهما في الكهرباء الحرارية في عام 1880 وعلاقتها بالتركيب البلوري.

الطاقة الكهربائية:

هي أحد أنواع الطاقة الموجودة في الطبيعة، يمكن الحصول على الطاقة الكهربائية من الطبيعة عن طريق الصواعق والاحتكاك ولكن هذا صعب وغير مجد اقتصادياً. ولكن يمكن توليد الطاقة الكهربائية بعدة طرق أخرى منها الكيميائية مثل البطاريات أو عن طريق تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية وذلك بتحريك سلك موصل في مجال مغناطيسي كما في المولدات الكهربائية أو بتسخين مزدوج حراري كما في المزدوجة الحرارية.

-في البطاريات تكون الكهرباء المتولدة ذات تيار مستمر.

-في المولدات الكهربائية تكون الكهرباء المولدة في الغالب ذات تيار متناوب ويمكن أن تكون الكهرباء ذات تيار مستمر.

الطاقة الكهربائية هي إحدى الصور المهمة للطاقات التي تستخدم في شتى المجالات والتي لا غنى عنها في حياتنا اليومية في الاستخدامات المنزلية كالإنارة والتدفئة وتشغيل الأجهزة الكهربائية المنزلية وكافة المجالات الأخرى مثل الصناعة والاتصالات والمجالات العلمية

حساس piezo:

هو مبدل يستعمل كحساس يعتمد في عمله على مبدأ الكهروضغطية، وهو يقوم بتحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية، أي أنه يحس بالضغط الحاصل عليه أو القوة الميكانيكية المؤثرة عليه و يترجمها إلى إشارة كهربائية

Piezo element

هو عبارة عن جهاز فيزيائي يستخدم في النقل والضغط. حيث ينتج عن الضغط عليه توزيع الجهد الكهربائي على الشريطين السالب والموجب مما يؤدي إلى تحويل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية.

ويتكون من عنصر له غلافين أحدهما نحاسي والآخر يمثل مكان الضغط كما يتكون من شريطين يمثل الشريط الأول الشحنة الموجبة للجهاز فيما يمثل الشريط الثاني الشحنة السالبة.

تستخدم القنطرة في الدائرة الكهربائية لتوحيد التيار الكهربائي ومعرفة مكان الشحنتين السالبة والموجبة وعادة ما تستخدم القنطرة في دوائر الحماية لحماية الدائرة من قلب القطبية حيث تعمل على توحيد الدائرة كما تستخدم في معرفة أماكن شريطي piezo element.

كما يستخدم في النقل فمثلاً عندما يتلقى الجهاز إشارة صوتية، يقوم بتحويلها إلى طاقة نستطيع من خلالها سماع الصوت من الجهاز، وعلى غرار ذلك يستخدم في بعض المواد الأخرى.

التركيب:

تتصل الشرائح الفردية لجهاز الكهرباء الانضغاطي والتي تشبه العملة المعدنية مع بعضها البعض مكونة تراكمات وتكدسات أو ما يعرف «piezo stack» ثم تضاف هذه التراكمات إلى تركيب جهاز الكهرباء الانضغاطية مما يكون الـ «piezo» بمختلف أنواعه.

اكتشافه:

حاول أحد العلماء اكتشاف ظاهرة الـ «piezo» حيث توقع أن يكون للضغط تأثير على توليد الكهرباء وقد توصل إلى إثبات ذلك على بلورة الكوارتز والتورمالين والزبرجد وقصب السكر وطرطرات الصوديوم والبوتاسيوم، ووجد أن بلورتي الكوارتز وطرطرات الصوديوم والبوتاسيوم تظهرا الخواص الكهربائية بالضغط عليهم دوناً عن غيرهم.

تستخدم أجهزة الـ «piezo» في بعض التطبيقات المهمة منها:

1. تستخدم في صناعة أجهزة الحاسب الآلي حيث ينقل البيانات من وإلى القرص الصلب «Hard Disk» وهو وحدة تخزين رئيسي للبيانات في الحاسوب.
 2. تستخدم في صناعة المشعل الكهربائي الانضغاطي «القداحة»
 3. تستخدم في صناعة السيارات كالتحكم اللاسلكي في فتح وغلق السيارة أجهزة الاستشعار المسنولة عن فتح أكياس الهواء، وجهاز توازن العجل.
- يستخدم عنصر البيزو للكشف عن الأصوات. يمتلك هذا العنصر مواد لها القدرة على توليد فرق جهد كهربائي عندما تتعرض لإجهاد ميكانيكي مثل الطرق عليه أو تعرضه للاهتزاز ويصدر النغمات عند تعرضه إلى جهد كهربائي يقوم الجهاز بتحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية ويترجمها إلى إشارة كهربية أو صوت.

الخلفية النظرية لموضوع البحث

الطاقة الكهربائية

تم الاعتماد في البحث المكون على مجموعه من بحوث سابقه وعن طريق الأترنت حيث يتم تفعيل هذا المشروع بالخارج لكن بتكلفه كبيره جدا حيث ان شريحة ال piezo الواحدة تستطيع توليد كمية من الطاقة الكهربائية تقدر من 1 ال 7 فولت فاذا تم توليد طاقة كهربائية من مقدار 10 شرائح piezo فهي تولد كميته من الطاقة الكهربائية بمقدار 63 فولت وإذا تم توفير 100 شريحة من شرائح ال piezo فهي من المفترض توليد طاقة كهربائية تقدر ب 700 فولت والتي سوف يتم تخزينها داخل power bank او خلال المكثفات

حيث إذا تم استخدام مجموعه من المكثفات الصغيرة والتي تخزن كميته من الطاقة تقدر ب 50 فولت وهذه الطاقة تكون كافيته للشحن المكثف وبالتالي يتم استخدام تلك المكثفات لتوليد طاقة كهربائية

الدراسات العربية والأجنبية المتعلقة لموضوع

1-تأثير المعاملات البيزو كهربائية على الصور الفوتونية لبلورات اشباه الموصلات المكعبة
(عبير محمد - بدير صالح جامعة الموصل قسم الفيزياء)

2-دراسه عن الترانزستور الانضغاطي

(جامعة ووبرون - في انبره)

3-موقع piezo technology

[/ https://www.piceramic.com/en/products/piezoceramic-components](https://www.piceramic.com/en/products/piezoceramic-components)

من خلال ما توصلت اليه هذه الدراسات استنتجنا ان الحساس المستخدم في البحث المقدم (piezo element) ان له القدرة على تحويل طاقة الضغط الي طاقة كهربائية ولذلك تم الاعتماد عليه في فكرة البحث من اجل توليد الطاقة الحركية الي كهربائية خلال فاعليات كأس العالم مستغلين في ذلك تواجد عدد كبير من الأشخاص خلال تلك الفاعليات إضافة الي المردود الاقتصادي من اجل توفير مصدر اخر للكهرباء

فرضيات البحث

يمكن لتقنية حساسات الضغط توليد طاقة كهربائية فعلية ناتجة من حركة الأفراد في مواقع الازدحام كلما زاد عدد الحساسات وعدد الأفراد، زادت كمية الطاقة المنتجة •
يمكن تخزين هذه الطاقة بفاعلية واستخدامها في تشغيل مرافق محددة ضمن موقع إكسبو •

س1: هل يمكن تحويل طاقة الضغط الي طاقة كهربائية؟

س2: هل يمكن توصيل تلك الحساسات للحصول علي أكبر كمية طاقة كهربائية ناتجه؟

س3: هل يمكن تخزين تلك الطاقة داخل power bank وإعادة الاستفادة منها مرة اخري؟

منهج البحث

منهج تجريبي (فرضية , تجارب , نتائج , استنتاجات)

نموذج تحويل طاقة الضغط الي طاقة كهربائية ب اكسبو العام الدراسي 2020-2021
الفصل الدراسي الأول

الحدود الزمنية

أدوات البحث

- 1- عدد 2 شرائح بلاستيكية مقوي مضغوطة من اجل تحمل الضغط
- 2- عدد 4 مكثف مختلف السعه لقياس مدي قدرة حساسات ال piezo عند توصيلها على توليد أكبر كمية من الطاقة 3- عدد كبير من (النايظ) من اجل استخدامه لتوحيد طاقة الضغط المؤثرة على الحساسات وبالتالي توليد أكبر كمية من الطاقة الناتجة
- 4- مخزن طاقة من اجل تخزين تلك الطاقة وتحويلها مره اخري الي طاقة كهربائية يتم الاستفادة منها

إجراءات التطبيق

في البداية قمت بالتواصل مع اكثر من شركة من اجل توفير الحساسات المطلوبة سواء من داخل الدولة او خارجها وذلك بتقديم مجموعه من عروض الأسعار والتي كانت متفاوتة من شركة الي اخري وفي النهاية تم شراء الحساسات او المنتج المطلوب (100 قطعة) من دولة سنغافورة حيث كانت الشركة المقدمة للعرض تحمل أفضل الأسعار وذلك من اجل تقليل التكلفة ثم تم الاتفاق على جلب مجموعه من الأدوات الأخرى والتي كان الهدف منها في النهاية تكوين المنتج او المركب النهائي والذي سيقوم بتحويل طاقة الضغط الي طاقة كهربائية

عن طريق تجربة ميدانية داخل المختبر تم اعداد من الحساسات لتوليد طاقه كهربائية عن طريق عملية الضغط والتي بدورها تقوم بتحويل طاقة الضغط الي المستخدمة خلال الحركة الأشخاص ثم يتم تخزين تلك الطاقة الكهربائية خلال مكثف او power bank للاستفادة من الطاقة الناتجة كما يبين الشكل المقابل شكل رقم (3) فيلجدول الأول

حيث تم تصميم النموذج علي مادة الأكرليك بسمك (8 سم) وذلك لتحمل الضغط الذي يؤثر عليها وتم تسببت تلك الشرائح من خلال مجموعه من الضواغط لكي تتحمل الضغط المؤثر عليها

قمت بتصميم على برنامج الأوتوكاد للنموذج المقترح ثم تم تنفيذ التصميم من اجل تثبيت الحساسات على الجسم السابق تنفيذه وتكوين دائرة كهربائية لتخزين الطاقة الكهربائية وإعادة استخدامها مرة اخري

في البداية تم عمل مجموعه من القياسات على الحساس المستخدم لمعرفة كمية الطاقة الناتجة لاختيار أفضل المكونات المناسبة من مقاومه ومكثف لتكوين دائرة موحده مع الحساسات حيث تم تجميع مجموعة الحساسات بواسطة توصيلها علي التوازي وذلك لتثبيت التيار وتوصيلها بمجموعه من المكثفات من اجل تخزين الطاقة من المكثفات وإعادة إخراجها مره اخر ليتم الاستفادة منها لطريقه مباشره او لتحويلها الي مخزن الطاقة والذي يعاد استخدامها مرة اخري والاستفادة منها حيث تم تصميم الهيكل الخارجي للتصميم من خلال جامعة قطر في معامل كلية الهندسة الكيميائية وبعد ذلك تم تركيب الحساسات خلال الشرائح المستخدمة بواسطة مختبرات كلية الهندسة قسم الهندسة الكهربائية للتوصل للجسم النهائي كما موضح بالشكل النهائي في نتائج البحث

اعتمدت على التجريب من خلال تجربة أكثر من حساس في البداية للتوصل الي أكبر كمية من الطاقة الكهربائية المنتجة ثم بعد ذلك تم تحويل الفكرة الي القياس بالوزن بمعنى ما هي كمية الطاقة الناتجة عن كل 1 كيلو جرام وهل مع زيادة الوزن تزيد كمية الطاقة الكهربائية الناتجة

عرض البيانات والمعلومات وتحليلها

تصميم للدائرة النهائية

تصميم لتوصيل حساسات ال piezo علي التوالي

تصميم لدائرة كهربيه من خلال حساس واحد فقط

نتائج البحث

1- النموذج النهائي للتصميم

تحليل ومناقشة فرضيات واسئلة البحث

تمكنت خلال النموذج المصمم بعد القيام بمجموعه من التجارب فحصلت على النتائج الآتية

- 1- عند الضغط على الحساس المستخدم يتم توليد كمية من الطاقة الكهربائية
- 2- عند توصيل تلك الحساسات على التوالي زادت كمية الطاقة الكهربائية الناتجة 3- عند التوصيل علي التوازي يتم تثبيت التيار الكهربى
- 4- تم تخزين الطاقة خلال مكثفات وذلك للاستفادة من الطاقة الناتجة بشكل مباشر

توصيات البحث

من خلال البحث المقدم ننصح بالتفكير حول

- زيادة عدد الحساسات المستخدمة واستخدام الحساسات ذات الحجم والقدرة الكهربائية الأكبر لزيادة انتاج الطاقة الكهربائية
- تطبيق تلك الفكرة على نطاق أكبر وتعمم داخل الممرات والطرق المؤدية الى مقر اكسبو
- من الممكن تطوير فكرة البحث عن طريق تركيب دينامو مع مجموعه من التروس وذلك لزيادة عملية الإنتاج للطاقة الكهربائية

المصادر والمراجع

1-تأثير المعاملات البيزو كهربائية على الصور الفوتونية لبلورات اشباه الموصلات المكعبة
(عبيد محمد - بدير صالح جامعة الموصل قسم الفيزياء)

2-دراسه عن الترانزستور الانضغاطي

(جامعة أووبرون - في انبره)

3-موقع piezo technology

<https://www.piceramic.com/en/products/piezoceramic-components/>

الملاحق

